

**BRUTSELLYOZ — SABABLARI, TURLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH,
DAVOLASH, OLDINI OLISH.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6036280>

Xojayeva Nargiza Umarovna

Alisher Navoiy—millat quyoshi

*Namangan viloyati Chust tumani 25-umumiy o'rtta ta'lim maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada mustaqillik paytlarida A.Navoiy ijodiga e'tibor va e'tirof haqidagi fikrlar, Navoiyning ibratli hayot yo'li, asarlarining bugungi kundagi ahamiyati haqidagi fikrlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *millat, maqom, e'tirof, rennessans, poydevor, ta'lim, kelajak, xalq taraqqiy, o'zligimiz, ildizimiz, tarix, tarbiya, ta'lim, maqsad, innovatsiya, tayanch, g'oya.*

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev millatimiz kelajagi bo'lgan yoshlar tarbiyasida bobokalonimiz A. Navoiyning ahamiyatini davlat maqomida e'tirof etib quyidagicha murojaat etdilar :“Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Rennessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim.” Darhaqiqat, bu zotlar bizning boy tariximiz, o'zligimiz, ildizimiz. A.Navoiy --- ulug' o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning shoiri, mutafakkari va davlat arbobi bo'lgan. G'arbda chig'atoy adabiyotining buyuk vakili deb qaraladi, sharqda “nizomi millati va din” unvoni bilan ulug'lanadi. Alisher “Amiri kabir” (“ulug' amir”), “Amir ul-muqarrab” (“podshohga eng yaqin amir”), “Muqarrabi shohiy” (“shohning eng yaqin kishisi”) unvonlariga musharraf bo'lgan. Butun turk dunyosi Navoiyning “Shams ui-millat”—millat quyoshi deb ulug'laydi. Navoiy xalqparvar siyosatni amalga oshirishga uringan: shaharlarni obod qildirgan, ariqlar qazdirgan, shifoxonalar, kutubxonalar qurdirgan. U “Ixlosiya”, “Nizomiya”, “Xusraviya” kabi madrasalar, “Xalosiya”, “Fanoiya” kabi xonaqohlar, “Shifoiya” tabobatxonasi, “Dor ui-huffoz” nomli qiroatxona, o'nlab masjidlar, 52 rabot, 20 hovuz, 16 ko'prik va 9 hammom qurdirgan. Har yili mingga yaqin beva-bechoralarga homiylik

yordamini ko'rsatgan. Davlatshoh Samarqandiy o'zining "Tazkirat ush-shuaro" sida Navoiy boshchiligida Xurosonning mashhur buloqlaridan biri –Tus viloyatining yuqori qismida bo'lgan Chashmayi gul suvi 80 km ariq qazilib, muqaddas Mashhad shahriga olib kelingani sababli xalqning suvsizlik azobidan xalos bo'lgani haqida yozgan. Xondamirning yozishicha, shoirning sa'y-harakati bilan zilzila tufayli butkul vayron bo'lgan Hirotdagi Jome' masjidi qayta tiklangan, 1500-yil 16- martda barcha ishlar tugagan, Alisher elni to'plab osh bergan va imoratni bitirishda ishtirok etgan 100 ga yaqin ustaga in'omlar ulashgan. Shoirning bu boradagi ishlarning batafsil ro'yxatini Xondamir o'zining "Makorim ul-axloq" asarida keltirilgan. "Vaqfiya" asarida ham bu haqda qiziqarli ma'lumotlar uchraydi.

A.Navoiy butun umrini turkiy til mavqeyini ko'tarish , turkiy adabiyot imkoniyatlarini dunyoga tan oldirish ,turkiy davlatchilik asoslarini mustahkamlash, jamiyatda haqiqat va

adolat mezonlarini qaror toptirishga bag'ishlangan bobokalonimiz haqidagi ma'lumotlarning deyarli barchasi saqlanib qolgan. Xalq ichida bu zotning hayoti va faoliyati bilan bog'liq rivoyat va afsonalar ham talaygina. Chunki bunday zotlarning yashash tarzi,qilmishlari ibrat,aytmish so'zlari haqiqatdir. Mustaqillik bizga barcha qadriyatlarimiz qatori A.Navoiy merosini o'rganishning keng ufqlarini ochdi. A. Navoiy butun hayoti davomida adabiy asarlarni siyosat bilan birlashtirgan. Yuqori mansabga ega shaxs bo'la turib u mamalakat hayotining ijtimoiy –iqtisodiy takomillashishiga katta hissa qo'shgan; ilm,fan, san'at rivojiga homiylik qilgan; tinchlik va totuvlik hukmron surishiga doim harakat qilgan . Ko'rib turganimizdek, Navoiy merosi mavzu va janrlari bo'yicha turlicidir. Uning asarlari XV asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbayi bo'lib hisoblanib kelgan. Bu zot amali va harakati , faoliyati bilan o'rnak bo'larli darajadagi inson edi. A.Navoiyning ijtimoiy hayot, ilm-fan, yoshlarga e'tibori bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ham o'z qadrini ,ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bunday insonlar yurt tayanchi va suyanchidir. Har qanday davlat shijoatli,bilimli yoshlarga tayanishi bejiz emas. Navoiy ko'zi bilan dunyoga nigoh tashlagan kelajak avlod ,albatta,o'zbek xalqimizni dunyoga Navoiy siymosi bilan gavdalantiradi.

